

Gestão e educação ambiental em Santos (SP): avanços, desafios para a sustentabilidade

Yara Rosa Mattos Bento, Luis Felipe de Almeida Duarte

Universidade Santa Cecília (UNISANTA), Santos-SP, Brasil

E-mail: yararmb@gmail.com

Resumo: A gestão ambiental busca equilibrar crescimento econômico e sustentabilidade. Esta revisão da literatura investiga a relação entre gestão e educação ambiental em Santos (SP), destacando o PMRS, a PMEA e iniciativas de coleta seletiva. Evidencia-se a importância da percepção ambiental e da educação como instrumentos de transformação social, articulados a legislações nacionais e diretrizes internacionais. Embora Santos apresente avanços significativos, ainda persiste a necessidade de maior articulação intersetorial para ampliar o impacto das políticas públicas locais.

Palavras-chave: Gestão ambiental; Educação ambiental; Resíduos sólidos; Santos; Sustentabilidade.

Environmental Management and Education in Santos (SP): Advances, Challenges for Sustainability

Abstract: Environmental management seeks to balance economic growth and sustainability. This literature review investigates the relationship between management and environmental education in Santos (SP), highlighting the PMRS, PMEA, and selective waste collection initiatives. The importance of environmental awareness and education as instruments of social transformation, aligned with national legislation and international guidelines, is highlighted. Although Santos has made significant progress, there is still a need for greater intersectoral coordination to expand the impact of local public policies.

Keywords: Environmental management; Environmental education; Solid waste; Santos; Sustainability.

Introdução

A gestão ambiental [1] é um campo estratégico que busca conciliar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, incorporando práticas de planejamento, monitoramento e melhoria contínua. No Brasil, a Lei nº 9.795/1999 [9] consolidou a Educação Ambiental como política pública essencial, enquanto a UNESCO [10] a reconhece como um processo permanente de mobilização comunitária. Autores

como Jacobi [11], Loureiro [12] e Sauvé [13] ressaltam a importância da educação ambiental crítica para promover cidadania e transformação social.

No município de Santos, a gestão ambiental [1] adquire relevância particular em razão de sua condição de polo portuário, industrial e turístico. Políticas locais, como o Plano Municipal de Resíduos Sólidos (PMRS) [6] (PMRS) e a Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA) [7] (PMEA), refletem esforços institucionais para integrar sustentabilidade ao cotidiano. Ainda assim, observa-se a necessidade de superar desafios relacionados à fragmentação de iniciativas e à articulação entre poder público, sociedade civil e setor privado.

Objetivos

O presente estudo tem como objetivo discutir a importância da Educação Ambiental como instrumento de gestão ambiental [1] na cidade de Santos (SP), evidenciando sua contribuição para a conscientização social e o fortalecimento das políticas públicas locais, além de apontar avanços e desafios.

Material e Métodos

O estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa, descritiva e documental, fundamentada em revisão bibliográfica e análise de dados secundários. Foram consultadas bases acadêmicas (SciELO, Google Scholar) e documentos oficiais de órgãos como IBGE, CETESB [8], SNIS [9], UNESCO [10] e Prefeitura de Santos. Os critérios de inclusão abrangeram publicações relacionadas à gestão ambiental [1], educação ambiental e percepção social, priorizando documentos entre 2000 e 2024. O processo de seleção seguiu o protocolo PRISMA: dos 112 registros inicialmente localizados, 22 duplicados foram removidos, restando 90 para triagem; 45 foram lidos integralmente e, após exclusões, 26 referências compuseram a síntese. A análise baseou-se em leitura crítica e categorização temática.

A Figura 1 ilustra a metodologia adotada na revisão bibliográfica de acordo com critérios PRISMA.

Figure 1. Fluxo de seleção dos estudos conforme protocolo PRISMA.

Dos 112 registros inicialmente identificados nas bases de dados, 22 foram removidos por duplicidade. Restaram 90 registros avaliados por título e resumo, dos quais 45 foram excluídos por não atenderem aos critérios de inclusão. Na etapa de elegibilidade, 45 textos completos foram lidos integralmente e 19 foram excluídos. Ao final, 26 estudos atenderam aos critérios estabelecidos e foram incluídos na síntese qualitativa do presente estudo.

Resultados e Discussão

Os resultados indicam que Santos possui avanços expressivos em políticas de gestão ambiental [1], com destaque para o PMRS e a PME A, que institucionalizam práticas sustentáveis. Segundo dados da CETESB [8] (2023), o município apresenta índices de recuperação de resíduos acima da média estadual e nacional, reforçando a eficácia das

políticas locais. No entanto, o aumento da geração de resíduos sólidos e os impactos do crescimento urbano evidenciam a necessidade de intensificar ações integradas.

A percepção ambiental e a educação desempenham papel decisivo nesse contexto. Projetos pedagógicos desenvolvidos em escolas municipais de Santos, aliados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), mostram que a integração entre escola, família e comunidade fortalece a conscientização socioambiental. A literatura reforça que a educação ambiental, ao mobilizar indivíduos e coletivos, contribui para ampliar a participação cidadã e consolidar políticas públicas mais efetivas. Apesar dos progressos, ainda há lacunas na articulação intersetorial. A integração entre setores governamentais, privados e comunitários é limitada, o que restringe o alcance das iniciativas. Isso indica a necessidade de consolidar a Educação Ambiental como eixo estruturador da gestão ambiental [1], ampliando seu impacto social e político.

Conclusões

Conclui-se que a Educação Ambiental é instrumento estratégico para a gestão ambiental em Santos, pois fortalece a percepção crítica, mobiliza a sociedade e apoia políticas públicas. Embora avanços significativos tenham sido alcançados, como a consolidação do PMRS e da PMEPA, ainda são necessários esforços para ampliar a articulação intersetorial. Assim, a Educação Ambiental deve ser compreendida não apenas como prática pedagógica, mas como política estruturante para a sustentabilidade local.

Referências

1. Moura LA. Qualidade e Gestão Ambiental. 5. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira; 2008.
2. Musiello Neto FE. O impacto da cultura organizacional nas práticas de gestão ambiental [1]: um estudo no Pólo Costa das Piscinas, litoral sul-paraibano. In: Encontro Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração; 2004.
3. ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10004/2004. Resíduos sólidos - Classificação. Rio de Janeiro: ABNT; 2004.
4. Gomes A. A gestão do sistema ambiental e a NBR ISO 14001. Rev Cient Eletrônica de Administração. 2006;11.

5. Andrade R, Schalch V. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. São Paulo: USP; 1996.
6. Garbossa LHP. Gestão de resíduos: sólidos, líquidos e atmosféricos. Indaial: Uniasselvi; 2010.
7. Fernandes AA, Fernandes AAA. A degradação ambiental no município de Condado-PB: uma discussão necessária. Rev Bras Educ Soc (Pombal). 2012;2(1):22-6.
8. Higuchi MIG, Maroti PS. Espacialidades e socialidades da educação ambiental além dos muros da escola. Pesq Educ Ambient. 2014;9(1):95-109.
9. Brasil. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19795.htm.
10. UNESCO [10]. Environmental education: principles and practice. Paris: UNESCO [10]; 1987.
11. Medina NM, Santos EC. Educação ambiental: uma metodologia participativa de formação. Petrópolis: Vozes; 2000.
12. Ambiente Brasil. Educação ambiental. Disponível em: www.ambientebrasil.com.br. Acesso em: jul. 2014.